

TARIX FANI DARSLIKLARINI O'RGANISHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA TARIXIY – MA'DANIY YODGORLIK MATERIALLARIDAN KENG FOYDALANISH

Mirzayev Jo'rabek Mingboyevich

Surxondaryo viloyati Denov tumani 86 – maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016284>

Annotatsiya Mazkur maqolada o'quvchilarning tarixiy bilim saviyasini oshirish, ularda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish uchun O'zbekiston me'moriy yodgorliklari bilan yaqindan tanishtirish muhimligi belgilab berilgan. O'qituvchining bu yo'nalishdagi faoliyati mazmuni ochib beriladi, me'moriy merosni o'rganish bilan bog'liq ishlarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: tarixiy o'tmish, me'moriy yodgorliklar, saroy ansambllari, memorial, Vatan tuyg'usi, bunyodkorlik, qurilish, maqbara, tarixiy jarayonlar, xonlik davri, madaniy meros, milliy qadriyatlar.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasida hayotning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy jabhalarida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar sharoitida tarixiy, milliy, madaniy qadriyatlarni o'rganishga alohida ahamiyat berilmoqda. Har tomonlama munosib avlodni tarbiyalash, yoshlarda Vatanga, uning tarixiy o'tmishiga muhabbat tuyg'usini shakllantirish davlatimiz va jamiyatimizning ustuvor vazifalaridan biridir. Yuqorida aytilganlar nuqtai nazaridan, yosh avlodda o'z ona shahri, mahallasi, qishlog'i bilan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish muhim, bu borada tarixiy me'moriy obidalar bilan tanishish katta tarbiyaviy ahamiyatga egadek tuyuladi. Tarix darslarida amalga oshiriladigan asosiy vazifalardan biri o'quvchilarda "Vatanga tuyg'u"ni shakllantirish va shu munosabat bilan me'moriy yodgorliklar: madrasa, saroy, qal'a, qo'rg'on va boshqa inshootlarning yaratilish tarixini ochib beruvchi materiallarga murojaat qilishdir. Karvonsaroylar, saroy ansambllari kabilar haqida tarix darsliklarida keltirilgan ma'lumotlarni o'rganish o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarixiy me'moriy obidalar o'zining ulug'vorligi va go'zalligi bilan odamlarda doimo katta qiziqish uyg'otib kelgan. Qadimiy shaharlarimiz Buxoro, Xiva, Qo'qon, Samarqand, Toshkentning jahonga mashhur me'moriy yodgorliklari ziyoratgoh va me'morchilik san'atining o'ziga xos muzeylaridir. Maktab o'quvchilarining o'z hududi tarixini yodgorliklarda mujassamlashtirib o'rganishi zamonamizning ajralmas talabidir. Bu talab O'zbekiston tarixini o'rganish konsepsiyasida, o'quv vazifalari, uslubiy asoslari va tamoyillarida o'z ifodasini topgan. Tarixiy fanlarni o'qitish mazmunida milliy merosni, jumladan, tarixiy obidalarni yoritib beruvchi o'quv materiallariga ham o'rin berildi. Misol uchun, 8-9-sinflarda tarix fanidan o'quvchilar me'morchilik yodgorliklari haqida ma'lum ma'lumotlar oladilar. Demak, 8-sinfda O'zbekiston tarixi darslarida 18-19-asrlarda xonlar hukmronligi davri mavzusini o'rganish jarayonida o'quvchilar Markaziy Osiyoda ushbu davr madaniyati bilan tanishadilar (umumiy ko'rinishda). Darsliklarda madrasalar va xon qarorgohlarining rasmlari (yoki fotosuratlar) mavjud, ammo ma'lumotlar faqat inshoot qurilgan sanani ko'rsatish bilan cheklanadi. Mavjud amaliyot tahlili bizning xulosalarimizni tasdiqlaydi. Keling, aniq bir misol keltiraylik. "Qo'qon xonligi (XVIII – XIX asrlar)" mavzusi

doirasida xalq orasida Norbo‘tabiy madrasasi nomi bilan mashhur bo‘lgan yodgorlik, boshqa variantlarda ansambl (Dahmon Jahon maqbarasi), qabr (maqbara) haqida so‘z yuritiladi.) Madarixon, lekin qachon, kim bu inshoot qurgan — hozircha ma’lumot yo‘q. Madaniy merosni o‘rganishga bunday yondashuv o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otmaydi, albatta. Bunday muammolarni hal qilish uchun o‘qituvchi uchun me’moriy yodgorliklarning yaratilish tarixi va noan’anaviy darslarni ishlab chiqish batafsil tavsiflangan uslubiy tavsiyalar yaratish kerak, bu o‘quvchilarning tarixiy bilimlari doirasini sezilarli darajada kengaytirishga yordam beradi. O‘z navbatida, bu bilimlar maktab o‘quvchilariga o‘z Vatanining o‘tmishini chuqurroq bilish va bugungi kunga boshqacha baho berish, tarixiy taraqqiyotda uzviylikni o‘rnatish, o‘z xalqining tarixiy ildizlarini anglash, bu yo‘lda zamonaviy harakatni anglashga yordam beradi. O‘rta Osiyoda xonlik davridagi me’morchilik tarixini bilish bugungi mustaqil davlat me’morchiligiga qiziqish uyg‘otadi.

Tarixni o‘rganish asosan sinf-dars shaklida olib boriladi va o‘quv materialining asosiy mazmuni maktabda dars jarayonida o‘zlashtiriladi. Shuning uchun tarix o‘qituvchisi o‘quvchilarda o‘tgan hayot haqida majoziy tasavvur hosil qilish uchun o‘z hikoyasini rasmlar, slaydlar bilan, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda, me’moriy yodgorliklar haqidagi materialni yorqin, qiziqarli shaklda taqdim etishi juda muhimdir. Bundan tashqari, bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash uchun o‘quvchilarga kengroq ma’lumot berish, me’morchilik san’atini jamiyat umumiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ochib berish va ma’lum bir tarixiy davrda madaniy hayot panoramasini yaratish kerak. O‘quvchilarning idroki faqat me’moriy yodgorliklar haqidagi tasavvurlarni yaratish bilan cheklanmaydi (bu faqat vositadir). O‘quvchilar murakkabroq tarixiy voqealarni idrok etadilar, tarixiy tushunchalar va tarixiy jarayonlar mantiqini o‘zlashtirishga yordam beradi.

Tarix darslarida me’moriy yodgorliklar haqidagi materiallardan foydalanishning ahamiyati va ularning didaktik ahamiyati quyidagilardan iborat:

- me’moriy yodgorliklar haqidagi ma’lumotlar tarixiy bilimlarning muhim tarkibiy qismidir;
- o‘quv materiallari o‘quv va tarbiyaviy vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi;
- o‘qituvchi tomonidan o‘quv mavzusini o‘ziga xos, obrazli va hissiy tarzda taqdim etishga hissa qo‘shish;
- o‘quvchilarning dasturiy materialni o‘rganishga qiziqishini oshirish, ularning bilim faolligini faollashtirish;
- o‘quvchilarning fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- o‘quvchilarning umumiy tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish va mustahkamlash. Ko‘pgina olimlarning tadqiqotlarida o‘quvchilarning kognitiv faoliyatining vizual idrokga bog‘liqligi aniqlangan. Shuning uchun tarix darslarida illyustrativ materiallardan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Albatta, o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan yoki darslikda o‘qilgan materialni o‘zlashtirishning eng samarali usuli bu tarixiy joylarga sayohat bo‘lib, bu o‘quvchilarga qadimgi davrga sho‘ng‘ish va olis ajdodlar turmush tarzini yanada yorqinroq tasavvur qilish imkonini beradi. Ammo bunday imkoniyat bo‘lmasa, darsda o‘tgan asrlarning ajoyib ijodlari va yuksak madaniyati haqida tasavvurga ega bo‘lgan me’moriy yodgorliklarni aks ettiruvchi foto, video materiallar, illyustratsiyalardan imkon qadar ko‘proq foydalanish kerak.

Esda qolarli joylarga haqiqiy tashrif hayot uchun chuqur taassurot qoldiradi. “Arxitektura yodgorliklari” mavzusiga oid tasviriy materiallar mazmuni, taqdim etish shakliga ko’ra bir necha turlarga bo’linadi:

- tarixiy diqqatga sazovor joylar, ziyoratgohlar va boshqa me’moriy inshootlarning tasviri;
- yodgorliklar tasviri tushirilgan albomlar, badiiy otkritkalar; - arxitektura yodgorliklariga oid adabiyotlar, ertaklar, afsonalar.

Tarixiy mavzularni aks ettiruvchi, me’moriy yodgorliklarga oid badiiy asarlarni tanlashda o’quvchilarning yoshi, bilim saviyasi, qiziqishlari hisobga olinib, har bir dars uchun tarixiy va

ilmiy asoslangan materiallar rejalashtirilishi kerak. O'qituvchi quyidagi qoidalarga tayanishi kerak:

- me'moriy yodgorliklarga oid asarlarni (materiallarni) malakali tahlil qilish;
- taqdim etilgan ma'lumotlardan tarixiy bilimlarni to'ldirish uchun foydalanish; - me'moriy yodgorliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni ishonchli tarixiy asosda taqdim etish;
- me'moriy yodgorliklar haqidagi materiallar orqali o'z yurtiga munosabatni shakllantirish.

Milliy o'zlikni anglash, milliy g'ururni shakllantirishda me'moriy yodgorliklarning o'zni beqiyos. Birinchidan, bu durdona asarlar bilan tanishish go'zallik tuyg'usini uyg'otadi. O'quvchilarda yodgorliklarni milliy qadriyat sifatida asrab-avaylash zarurligi ongiga ega. Maktab o'quvchilari go'zal inshootlar barpo etgan hunarmandlarning mahorati va didiga qoyil qolishadi, ular ajdodlarining madaniy merosidan faxrlanadilar. Dars jarayonida tarixiy-me'moriy ansambllar bir vaqtning o'zida qanday maqsadda qurilganligi haqida ma'lumot berish kerak. Uslubiy tavsiyalarda o'qituvchilarga "Xiva xonligining me'moriy yodgorligi – Paxlavon Mahmud maqbarasi", Qo'qon xonligining "Norbo'tabiy madrasasi", "Shayx Xovandi Toxir" yodgorlik majmuasi (Toshkentda). Bu yodgorliklarning yaratilish tarixini "XVIII-XIX asrlar tarixi" bo'limi doirasida, aniqrog'i "Xiva xonligi shaharlari hayoti" va "Madaniyat Qo'qon xonligi hayoti". Maktab o'quvchilarining ma'lum bir tarixiy davrda madaniy hayot haqidagi bilimlari yanada to'liq va aniq bo'ladi.

18-19-asrlar milliy tarixidan ma'lumki, bu davrda O'rta Osiyo xonliklarida siyosiy chalkashliklar kuchaygan, taraqqiyot to'xtagan. O'zbek xonliklari Rossiya imperiyasi bilan aloqalarni saqlab turdi. O'quvchilarda bu davr faqat to'qnashuvlar va nizolar bilan to'lgan degan taassurot qoldirmasligi kerak. Darhaqiqat, fan, madaniyat, me'morchilik, xalq hunarmandchiligi rivojlangan. Bu davrda me'morchilikning gullab-yashnashi alohida e'tiborga loyiq, chunki aynan xonlik davrida me'moriy yodgorliklarning ko'pchiligi bunyod etilgan. Shuning uchun XVIII - XIX asrlar davrining umumiy tavsifini berib, me'moriy inshootlarning qurilishini ta'kidlash kerak. Bunday chekinish tarixni chuqurroq anglash, madaniy merosga ehtiyotkorlik va hurmat bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalash uchun katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, o'quvchilarni o'z ona yurtining me'moriy yodgorliklari bilan tanishtirish ularning ko'p qirrali milliy madaniyatni idrok etish darajasini oshiradi, tarixiy bilimlarini sezilarli darajada boyitadi, o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otadi, tarixni mustaqil o'rganishga qiziqish uyg'otadi, shakllantiradi.

Darhaqiqat, tarixiy xotirasiz kelajak ham bo'lmaydi.

Reference:

1. Абдурахманова Ж. Н. (2020). Инновацион тажриба майдони – “мактаб-лаборатория”нинг таълим тизимидаги ўрни. Муғаллим ҳем ўзликсиз билимлендири. (Issue 1) –Б. 22-26.
2. Gafforov Ya. X. (2019). THE STATE OF HISTORICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. USA(Philadelphia) . -P. 173-175.
3. G'afforov, Y., Nafasov, A., & Nafasova, Z. (2020). From the History of the Beginning of the "Great Game". Journal of Critical Reviews, 7(11), 2798-2802.
4. Тошев, С. (2020). Ўзбекистоннинг совет мустамлакачилиги даври тарихини ўрганишда турк тилидаги манбаларни ўрни. In Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб

масалалари (pp. 121-127)

5. Ji Suyundikovich. (2020). TARIXNI O'QITISH METODIKASI RIVOJLANISHI TARIXIDAN. Fan va ta'lim, 1 (5), 195.
6. Toshev S. (2020). TARIX FANINI O'QITISHNDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and Education, 1(Special Issue), 6
7. Usarov Djabbar Eshkulovich, & Suyarov Kusharbay Tashbaevich. (2020). Developing Pupils' Learning and Research Skills on the Basis of Physical Experiments. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(02), 1337-1346.
8. Toshtemirova, S. (2020). Factors Affecting the Quality of Education and the Importance of the Education Cluster to Address Them. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(4), 151-156.
9. Абдурахманова Ж. Н. (2019). Тарих фанини ўқитиш усуллари ва уларнинг самарадорлиги // Та'лим, fan va innovatsiya. Т.: 1(4), 35-39.